

O‘ZBEKISTONDA TA‘LIMNING HUQUQIY ASOSLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579179>

Isomiddinov Hakimjon Jo‘raboyevich

*Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi
Monitoring va ichki nazorat bo‘limi boshlig‘i*

Annotatsiya: *Yangi renessans, fuqarolik va huquqiy jamiyat barpo etish, muhim siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy islohotlar davr talabi. Islohotlarni amalga oshirishda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi imkon berayotganligiga bog‘liq. Islohotlarning fuqarolarni farovonligi yo‘lidagi afzalliklari. Fuqarolar hayoti va mamlakat rivojida konstitutsiyaning imkoniyatlarini tatqiq etish. Tatqiqotni amalga oshirishda konseptual, mantiqiy yondashuv, tarixiy va qiyosiy huquq, amaliy natijalar, konstitutsiya va islohotlarni tahlil etish usullaridan foydalanildi.*

Kalit so‘zlar: *konstitutsiya, harakatlar strategiyasi, fuqarolik va huquqiy jamiyat barpo etish, islohot, manfaat, huquq, erkinlik.*

1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotiga ega bo‘lgan mustaqil demokratik davlat barpo etish, mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini shakllantirish, uning manfaatlari, huquq va erkinliklarini ta‘minlashning asosiy huquqiy va qonunchilik asosi bo‘lib, insonning asosiy qadriyatiga aylanib, qonun ustuvorligi ta‘minlangan.

Konstitutsiyamiz belgilab berilgan tamoyil va qoidalar, uzoqni ko‘zlagan maqsad va vazifalar, chuqur o‘ylangan taraqqiyot strategiyasi va barcha sohalarida tub islohotlarni amalga oshirishga sharoit yaratib beradigan, O‘zbekistonning rivojlanishi uchun omil bo‘la olgan hujjatdir.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi boshqa sohalar kabi ta‘limga ham keng yo‘l ochib beradi. Konstitutsiyaning 41-moddasi – Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta‘lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir. O‘zbekiston umumiy o‘rta ta‘lim bepul bo‘lgan dunyodagi kam sonli davlatlardan biridir. Bu esa jamiyatda savodli aholi qatlamini ko‘paytirish uchun xizmat qiladi. Shu sababli O‘zbekiston aholi savodliligi bo‘yicha dunyoda yetakchi mamlakatlar qatoriga kiradi.

Hozirgi kungacha xalq ta‘limiga oid 87 ta, professional ta‘limga oid 16 ta va oliy ta‘limga oid 336 ta qonun hujjatlari qabul qilingan.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni mamlakatda ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan asosiy qonun hisoblanadi. Ushbu qonunda O‘zbekistondagi ta’lim turlari va ularning asosiy maqsad va vazifalari to‘liq ko‘rsatib o‘tilgan.

Bundan tashqari har bir qabul qilinayotgan huquqiy hujjatlarda ham ta’lim sohasiga urg‘u beriladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilib hayotga tatbiq etilgan, 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son “2017 — 2021-yillarda “O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha” harakatlar strategiyasi, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonlari buning yaqqol misoli bo‘la oladi.

O‘tgan yillar davomida amalga oshirilgan ishlarni sarhisob qiladigan bo‘lsak, bugun yangi O‘zbekistonni qurish va isloh qilish, iqtisodiy va siyosiy barqarorlikka erishish uchun ta’lim sohasini rivojlanishiga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi, deyishga to‘liq asos bor.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi O‘zbekistonni qurish haqida gap ketganda inson omili, xususan yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar va e‘tiborga ko‘p to‘xtalib o‘tadi, insonlar ongi va tafakkuridagi tub o‘zgarishlarni alohida ta’kidlash zarurligini, ularning tevarak-atrofdagi sodir bo‘layotgan voqealarga munosabati, ularga daxldorlik tuyg‘usining o‘sishi, siyosiy faolligi va fuqarolik pozitsiyasining mustahkamlanishi jamiyatimiz rivojlanishidagi muhim omil bo‘lib, konstitutsiyamiz imkon bergan inson huquqlari va erkinliklari hamda manfaatlarini mahsuli hisoblanadi.

Shu munosabat bilan oliy, o‘rta maxsus, maktabgacha ta’limni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirayotgan islohotlar, ta’lim va tarbiya sohasi jahon andozasiga mos tushadiga mutlaqo yangi tizim joriy etilmoqda. Buning samarasida bugun mustaqil fikrlaydigan, zamon talablariga javob beradigan yangi avlod shakllanib, ertangi kun, Vatan taqdiri uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir yoshlar maydonga chiqmoqda. Shu o‘rinda 2019-yilda hayotga tatbiq etilgan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar ta’lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish o‘id kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan 5 muhim tashabbusni yodga olsak maqsadga muvofiq bo‘ladi. Xususan, birinchi tashabbus bo‘yicha yoshlarni madaniyat va san’at muassasalariga keng jalb etishga o‘id dastur loyihasi tayyorlangan. Unga muvofiq, 2019-2020 yillarda 14 dan 30 yoshgacha bo‘lgan 2 million nafar yoshlarni madaniyat va san’atga jalb etish bo‘yicha hududiy “yo‘l xarita”lari tasdiqlangan. Shuningdek, bolalar

musiqi va san'at maktablari qo'shimcha sinflar, madaniyat markazlarida cholg'u, xonandalik, tasviriy san'at to'garaklari, havaskorlik teatr jamoalari va bolalar ansambllarini tashkil etildi. Hududiy "yo'l xarita"lari ijrosi tizimli tashkil etildi, to'garak va sinflarga qamrab olingan bolalar rag'batlantirildi, jumladan, har xil tanlovlar o'tkazildi.

Ikkinchi tashabbus yuzasidan yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga jalb etish, sport inshootlari quvvatini oshirishga qaratilgan dastur loyihasi bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi.

Uchinchi tashabbus – aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish chora-tadbirlariga oid dastur doirasida 2019-2020 yillarda tuman va shaharlarda raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkil etish va ularda bepul ta'lim berish, 19 mingga yaqin ijtimoiy soha obyektini yuqori tezlikdagi internet tarmog'iga ulash ko'zda tutilgan edi. Ushbu borada ham samarali ishlar amalga oshirildi.

Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish chora-tadbirlar dasturi loyihasi to'rtinchi tashabbus maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan. Unga ko'ra, har bir hududga 1 million donadan badiiy, tarixiy, ilmiy, ommabop mavzulardagi kitoblar yetkazib berildi. Shuningdek, axborot-kutubxona markazlarini rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirildi.

Amaliyot shuni ko'rsatdiki, mamlakatimiz hayotining barcha jabhalarini isloh qilish va demokratlashtirish jarayoni Konstitutsiyamizning barcha tamoyillari va qoidalarini hayotga tatbiq etishni o'zining asosiy maqsadi qilib qo'ygan uzluksiz davom etadigan jarayondir, bu esa yurtimizning yanada gullab-yashnashiga, uning suvereniteti va mustaqilligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Jamiyatimiz rivojida muhim omil bo'lib xizmat qilayotgan va konstitutsiyamiz tamoyillariga to'liq mos keladigan islohotlar davom etmoqda. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda yangi renesansga yetishamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Toshkent, 2019, O'zbekiston NMIU.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 23.09.2020.
3. PF-4947-son "2017 — 2021-yillarda "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha" harakatlar strategiyasi, 2017-yil 7-fevral.

4. PF-60-son “2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi. 2022-yil 28-yanvar.